

Др Милош Прица,*
Ванредни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу

UDK: 316.774:342.727
UDK: 070.422:174

DOI: 10.5281/zenodo.14567260

ПРАВНО УРЕЂИВАЊЕ ОДНОСА ИЗМЕЂУ НОВИНАРА И УРЕДНИКА КАО ИЗРАЗ АУТОНОМИЈЕ МЕДИЈА**

Апстракт: Медији су субјекти територијалне заједнице са дужношћу објективног, непристрасног и истинитог саопштавања програмских садржаја, следствено чему сви медији, укључујући и комерцијалне, служе остваривању јавног интереса, само се садржина јавног интереса разликује код појединих медија. Одавде произлази да независни медији и аутономија новинара служе демократском друштву и правној држави, а не обрнуто. Оквир аутономије новинара почива на писаном праву, али је пуноћа аутономије о којој говоримо условљена постојањем врлина новинара и других медијских посленика. Новинар је дужан да у једној руци носи фењер са настојањем да силином знања осветли све оно што је тамно, као и да учини јавним све оно што је тајно, док у другој руци новинар носи барјак слободе и правде, како би могао да буде чувар јавног интереса и врлине. Одавде произлази да аутономија медија није само израз потребе да медиј као субјект правног поретка буде независан од утицаја органа државне управе, већ се аутономија о којој говоримо остварује и под окриљем медија, у делу правне заштите аутономног статуса новинара наспрам надзорне улоге главног уредника и издавача медија.

Кључне речи: демократско друштво, јавни интерес, писано право, јавност, врлине, унапређивање културе.

*prica@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID0000-0002-2393-9091

**Рад је резултат истраживања на пројекту „Одговорност у правном и друштвеном контексту”, који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу, у периоду 2021-2025. године.

1. Уводна разматрања

Закон о јавном информисању и медијима као основни закон прописао је појам медија, и то методом енумерације облика који потпадају и не потпадају под окриље позитивноправног појма медија. Битна карактеристика медија у позитивноправном значењу јесте редакцијски осмишљен склоп медијских садржаја, следствено чему унутарња организациона структура медија нужно подразумева однос између издавача медија, главних уредника и новинара, при чему унутарња организациона структура није иста код свих медија. За разлику од штампаних медија и већине електронских медија, код којих унутарње устројство подразумева искључиво однос између издавача, одговорних уредника и новинара, републички и покрајински медијски сервис као електронски медији имају и органе (управни одбор, генералног директора и програмски савет), што доприноси њиховом засебном статусу. Друго, правни режим контроле није исти код свих медија. Контролу над радом електронских медија врши Регулаторно тело за електронске медије, при чему је контролна делатност овога тела сведена на минимум код јавних медијских сервиса, а потпуно је искључена у односу на штампане медије. То значи да се медији у позитивноправном значењу разликују према правном режиму устројства, делатности и контроле, следствено чему се уочавају врсте медија. Закон о јавном информисању и медијима¹ у односу на штампане медије није само основни – већ је и једини меродавни – закон, који у свему уређује њихов правни режим, за разлику од електронских медија чији је правни режим регулисан Законом о електронским медијима,² док је правни режим јавних медијских сервиса као електронских медија уређен Законом о јавним медијским сервисима.³ Одавде произлази потреба постојања неколико правних режима медија и нужност међусобне правне повезаности медијских закона као посебних и општих закона, следствено чему би било важно утврдити критеријуме за успостављање система медијског законодавства – уређивањем односа између основног (општег) медијског закона и посебних медијских закона.⁴

С обзиром на то да је јавно информисање слободна (аутономна) делатност у поретку правне државе – укотвљена између различитих правних добара и правних интереса – смисао правног уређивања јавног информисања је у уобличавању правних принципа и правних стандарда, с циљем правног регулисања односа између слободе медијске делатности као једног правног добра и других правних добара у поретку правне државе. Дакако да је делатност медија уређена и законским импера-

тивним нормама, али због природе медијске делатности као аутономне делатности у правном поретку – правно уређивање у медијском праву превасходно се остварује путем правних стандарда и правних принципа.⁵ То значи да законске императивне норме обухватају само један део делатности медија, следствено чему правни стандарди и правни принципи изражавају јавни интерес као регулативну детерминанту правног поретка у области медијског права. При томе, правно уређивање у оквиру медијског права усредоточава се на постизање равнотеже између јавног информисања и других правних добара у правном поретку. Како је делатност медија поглавито уређена правним принципима и правним стандардима, то значи да се допуштеност делатности медија по правилу мора пажљиво испитати у сваком конкретном случају, тако што ће се допуштеност медијског поступања утврдити напрема другим гарантованим правним добрима и правним интересима. Одавде произлази да се мера допуштености делатности медија мањим делом утврђује применом принципа законитости у типичном значењу, а већим делом мера о којој говоримо подразумева испитивање да ли је у конкретном случају медијским поступањем прекорачена граница која означава повреду других зајемчених правних добара у поретку правне државе. Поврх тога, испитивање односа између слободе медија и других правних добара у конкретизованим правним предметима треба довести до утврђивања правних ставова и правних схватања који ће надале важити као канони медијског права. Смисао медијског права и јесте у томе: да канони медијског права буду темељ на којем се подиже здање медијске просвећености, а здање медијске просвећености почива на уљудно обликованој и стручно заснованој јавности.

Медији по природи ствари могу најлакше – а притом и најгрубље – повредити слободу и индивидуална правна добра, имајући у виду свеprisутност медија у животу територијалне заједнице и размере штете која се појединцу наноси повредом слободе и људског достојанства од стране медија. Нарочито то важи за медијски неуређене државе – то су државе без медијске културе и просвећености – где припада и Република Србија данас, без обзира на постојање законског правног уређивања у овој области. Јер, сведоци смо да у нас, како штампани, тако и електронски медији, не ретко сурово атакују на слободу и људско достојанство, стварајући тако штету појединцима која се уистину не може надокнадити, упркос могућности остваривања надокнаде нема-

⁵ М. Прица, *Правни принципи у поретку правне државе: канони правног поретка и "унутрашњег правног система"*, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 80/2018, 135-180.

теријалне штете пред судом. Према нашем мишљењу, такви медији не би требало да постоје у поретку правне државе јер као резултат њихове делатности нестају грађанско и демократско друштво.

Имајући у виду постојећу кризу доктрине правне државе, на делу је и криза медија у поретку правне државе. Данас није питање како обезбедити слободу медија од органа јавне власти, већ је питање како обезбедити да медији служе остваривању правне државе. Професор Марковић у вези са овим каже: „Данас традиционално значење слободе штампе, које се ограничава на то да штити штампу од злоупотреба државе, није више довољно. Слобода штампе, како истиче Морис Диверже, подсећа, према традиционалној концепцији, на слободу у џунгли: све животиње су заштићене од одстреља (државе), али ко ће штитити мале и средње животиње од тигрова или слонова (финансијских моћника). Штампа није слободна ако је заштићена само од државе, а не и од финансијских моћника”.⁶

2. Независност медија

Новинар је дужан да у једној руци носи фењер са настојањем да силином знања осветли све оно што је тамно, као и да учини јавним све оно што је тајно, док у другој руци новинар носи барјак слободе и правде, како би могао да буде чувар истине и врлине. Посве је нужно да новинар буде оличење врлине али и да буде заштитник врлине, што је услов за одистинску изградњу грађанског и демократског друштва. Поврх тога, медији као субјекти правног поретка имају дужност да омогуће јавну дебату о питањима која подлежу утврђивању јавног интереса, следствено чему функција медија у поретку правне државе подразумева развијање демократског друштва, као позорнице на којој се одвија уљудна и аргументована дебата о питањима која припадају јавној сфери. Одавде произлази да независни медији и аутономија новинара служе демократском друштву и правној држави, дочим независност медија не може подразумевати и њихову самовољу.

Не може постојати медиј који стоји ван јавног интереса, само се садржина јавног интереса као регулативне детерминанте разликује у зависности од врсте медија. У оквиру јавне сфере у нас уврежио се став о постојању приватних медија и јавних медијских сервиса, што је пример погрешног поимања улоге медија у поретку правне државе. Јер, медији су дужни да делатност јавног информисања обављају непристрасно и

⁶ Р. Марковић, *Уставно право*, двадесетпето поновљено издање, Београд, 2020, 480.

истинито, следствено чему сви медији – укључујући и комерцијалне – превасходно служе остваривању јавних интереса. „Назив јавни медијски сервис, којим се две телевизије у нас одвајају од других електронских медија, посве је бесмислен, имајући у виду да сви медији јесу јавни сервиси подвргнути јавном праву и јавном интересу. С друге стране, не може постојати медиј који преовлађујуће остварује приватне интересе, што значи да израз приватни медиј није прикладан ни у ситуацији када се као издавач медија јавља физичко лице. Сви медији су јавни сервиси, будући да обављају делатност од наглашеног јавног интереса, само се садржина јавног интереса као регулативне детерминанте разликује у зависности од врсте медија. Имајући ово у виду, уместо назива „јавни медијски сервис”, који очевидно представља последицу некритичког преузимања страних речи и израза, било би исправније користити изразе „републички медијски сервис” и „покрајински медијски сервис”, као што комерцијалне медије не треба називати приватним медијима, ако знамо да и комерцијални медији остварују превасходно јавне интересе, следствено чему је њихова комерцијална делатност споредни елемент садржине јавног интереса делатности јавног информисања коју обављају.”⁷

Постојање независних медија не би се могло замислити без зајемчене аутономије, а аутономија медија у поретку правне државе означава њихову независност од непосредног надзора од стране органа државне управе. Аутономија медија треба да обезбеди слободу новинара у циљу објективног, непристрасног и истинитог јавног информисања. Дакле, аутономија се даје због слободе која је потребна за сазнавање и саопштавање истине, што значи да независност медија представља услов постојања непристрасног јавног информисања које ће служити истини.

Аутономија медија у поретку правне државе очитује њихову независност од непосредног надзора од стране Владе и органа државне управе. Непосредни надзор над медијима од стране Владе и органа државне управе подразумевао би строг правни режим оснивања и делатности медија, цензуру медија, сталну контролу медијских садржаја, обавезу медија да објављују саопштења по наредби органа државне управе и др. Но, неопходно је да независност медија постоји, не само у односу на Владу и органе државне управе, већ и наспрам свих недопуштених утицаја опасних по објективност и непристрасност новинара. У великом

⁷ М. Прица, *Јавни интерес, општи интерес и приватни интерес као правни појмови*, Зборник Матице српске за друштвене науке, 184/2022, 521-537.

броју данашњих европских држава на делу је „процес формалног поштовања а суштинског онемогућавања правне државе, обесмишљавањем правних принципа, снажним сузбијањем врлина и контролисањем јавности путем њеног вештачког обликовања. Парадигма обесмишљавања правне државе и јавног интереса садржана је у следећем казивању: „људска права без збиљске слободе, страначка представничка демократија без демократског друштва и владавина на основу закона без владавине на основу права.”⁸

Независност медија не може подразумевати и њихову самовољу, при чему због особеног положаја који имају у правном поретку, сузбијање самовоље медија представља изазов за доктрину о правној држави. Јер, осим правне одговорности пред судом за повреду правних добара (надокнада нематеријалне штете), правна контрола над радом медија од стране врховних државних органа готово да је искључена. С тога се, у циљу спречавања самовоље медија, прибегава установљавању независних тела, која ће имати контролна овлашћења према медијима. Тиме се отелотворује гледиште: да се поступање независних субјеката једино може подвргнути контроли тела која су такође независна од Владе и органа државне управе, с тим да поступање независних тела даље подлеже судској контроли у погледу уставности и законитости правних аката те парламентарној контроли која се врши приликом разматрања извештаја о раду независног тела.

Међутим, у којој мери неосновано нечињење и неправоваљано чињење независног регулаторног тела може представљати опасност за демократско друштво и правну државу, белодано показује пример Регулаторног тела за електронске медије у нас. Услед непримењивања овлашћења и неправоваљаног вршења овлашћења Регулаторног тела за електронске медије, поступање електронских медија у Републици Србији грубо нарушава основне принципе јавног информисања, следствено чему самовоља медија бива потврђена самовољом Регулаторног

⁸За технику владања плутократске деспотије веома је важно да појединцу, у светлу његових формално признатих слобода, створи привид о постојању суверености грађанина, бирача и потрошача, с тим што – патронажом над државом и демократским политичким системом – власници крупног финансијског капитала настоје да успоставе поредак у коме су признате слободе појединца без имало колективне моћи, што доводи до потпуне подређености радника послодавцу, потрошача произвођачу, бирача политичким странкама, те аутономије (приватности) појединца државном интервенционизму. М. Прица, *Правни принципи у поретку правне државе: канони правног поретка и унутрашњег правног система*, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 80/2018, 135-180.

тела за електронске медије. Како се судска контрола протеже само на правне акте које Регулаторно тело доноси, а парламентарна контрола нема јасан и делотворан правни облик, неопходно је пронаћи правне путеве и механизме за спречавање самовоље независног тела о којем говоримо. Наше гледиште о потреби установљавања Заштитника јавног информисања настало је као израз трагања за решењем које ће спречити самовољу медија и независног регулаторног тела – без угрожавања њихове независности.⁹

3. Аутономија новинара у поретку правне државе

Медији као субјекти правног поретка у статусном смислу почивају на нераскидивој повезаности издавача медија, одговорних уредника и новинара. Везано за правни статус медија, као веома важно поставља се питање односа између издавача медија, главног уредника и новинара, јер се у овоме односу читује аутономија новинара и јавног информисања уопште.

Гледано према субјектима територијалне заједнице, однос између издавача, уредника и новинара подразумева постојање посебног режима правне одговорности. Наиме, лице на које се односи информација чије је објављивање у складу медијским законодавством забрањено, а које због њеног објављивања трпи штету, има право на накнаду материјалне и нематеријалне штете, независно од других средстава правне заштите која том лицу стоје на располагању. Право на накнаду штете има и лице којем није објављен одговор, исправка или друга информација чије је објављивање наложено одлуком надлежног суда, а које због необјављивања трпи штету. Одавде произлази одговорност за штету издавача медија, главног уредника и новинара, као одговорних субјеката, што долази у следству чињенице да медији немају својство правног лица. То значи да за штету не одговарају медији, већ одговарају титулари који оличавају нераскидиву персоналну повезаност у оквиру медија као субјеката правног поретка.

Поређења ради, да овде поменемо одговорност државе за штету проузроковану поступањем државних органа и државних службеника. Државни органи по правилу немају својство правног лица и никада не одговарају за штету причињену грађанима. За штету одговара држава по принципу објективне одговорности (без обзира на кривицу),

⁹ М. Прица, *Заштитник јавног информисања као бранилац медијске просвећености*, Зборник Матице српске за друштвене науке, број 3/2024, стр. 145-158.

а државни службеник може одговарати само када је штету проузроковао скривљено (по принципу субјективне одговорности), при чему се и у том случају кривица јавља као услов за својство туженог, али не и као основ правне одговорности. Између државе, државних органа и државних службеника постоји стална и нераскидива органска веза, као што унутар медија постоји нераскидива персонална повезаност између издавача медија, одговорног уредника и новинара.

Новинар, односно одговорни уредник одговара за штету насталу објављивањем информације, ако се докаже да је штета настала његовом кривицом. Издавач одговара за штету насталу објављивањем информације, као и за пропуштање објављивања информације, без обзира на кривицу. Одавде произлази да оштећени може увек тужити издавача медија, а уредника и новинара може тужити само ако је штета проузрокована њиховом кривицом. Гледано из угла оштећеног, право на надокнаду штете остварује се по принципу објективне одговорности, што значи да оштећени у смислу остваривања одштетног захтева нема обавезу доказати да је штета проузрокована скривљено. Оштећени има само обавезу доказати да му је штета проузрокована противправно. Обавезу доказивања да је штета проузрокована скривљено, оштећени има само у погледу својства туженог, када одлучи да уместо издавача медија, за надокнаду штете тужи одговорног уредника или новинара. Посматрано из угла циљева јавног информисања, смисао оваквог правног пута је у потреби постизања пуне медијске одговорности посленика јавног информисања. За оштећеног је увек правно једноставнији пут да тужи издавача медија, имајући у виду да је у том случају питање кривице потпуно правно ирелеватно. С друге стране, то што се у својству туженог могу појавити одговорни уредник и новинар, треба да допринесе њиховом савеснијем и одговорнијем поступању поводом послова који обављају. Поврх тога, на овај начин се доприноси успостављању равнотеже статуса и међусобних односа између издавача медија, одговорног уредника и новинара, следствено чему наведени режим одговорности има двоструки разлог постојања.

С друге стране, аутономија медија није само израз потребе да медиј као субјект правног поретка буде независан од утицаја органа државне управе, већ се аутономија о којој говоримо остварује и под окриљем медија, у делу правне заштите аутономног статуса новинара наспрам надзорне улоге главног уредника и издавача медија.

Наш основни медијски закон предвиђа да главни уредник медија има својство одговорног уредника тог медија. Одговорни уредник за поје-

дино издање, рубрику, односно програмску целину одговара за садржај који уређује. Одговорни уредник не може бити лице које ужива имунитет од одговорности. За одговорног уредника именује се лице које има пребивалиште на територији Републике Србије.

Поврх тога, најважнији аспект независних медија је аутономија новинара, следствено чему је наш основни медијски закон утврдио неколико гаранција аутономије новинара.¹⁰

Прво, новинару не може престати радни однос, умањити се уговорена зарада или уговорена накнада за рад, нити се на други начин ставити у неповољнији положај због тога што је у јавном гласилу објавио истиниту тврдњу или изнео мишљење, као ни због тога што је своје мишљење изнео ван медија као лични став.

Друго, новинар има право да одбије да изврши налог уредника ако би се поступањем у складу с тим налогом кршио пропис, правила струке и етика новинарске професије. Да бисмо схватили смисао аутономије новинара, умесно је подсетити на положај државног службеника наспрам налога које службеник прима од надређенога старешине. Наиме, државни службеник нема право да одбије извршење налога надређеног старешине, чак ни када је у питању протизаконити налог, осим ако би извршење налога представљало кривично дело. Овакав режим у државној управи долази као последица хијерархијског принципа оличеног у надређености и подређености виших и нижих места на хијерарској лествици. Однос између главног уредника и новинара није однос надређености и подређености, већ однос заснован на правним и етичким стандардима својственим природи новинарске професије као аутономне делатности у правном поретку.

Треће, прилог новинара чији је смисао измењен у уређивачком поступку не сме се објавити под његовим именом без његовог пристанка, што такође потврђује потребну заштиту аутономног статуса новинара.

Четврто, новинар није дужан да открије извор информације, осим података који се односе на кривично дело, односно учиниоца кривичног дела за које је као казна прописан затвор у трајању од најмање пет година, ако се подаци за то кривично дело не могу прибавити на други начин. Овде такође долази до изражаја правна особитост статуса новинара. Поређења ради, ако полиција позове грађанина на разговор ради прикупљања одређених обавештења, грађанин је дужан предо-

¹⁰Чл. 56-66 Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 92/2003).

чити полицији информације којима располаже о извршеном кривичном делу јер би у противном могао доћи под удар кривичног гоњења због непријављивања кривичног дела, имајући у виду да непријављивање кривичног дела представља кривично дело. Дакле, грађанин је дужан доставити информације о сваком кривичном делу, без обзира на висину запрећене санкције, док је новинар дужан да октрије извор информације само за кривично дело са запрећеном казном затвора у трајању најмање пет година, а и тада само ако се подаци за то кривично дело не могу прибавити на други начин.

Пето, новинари могу слободно оснивати своја удружења, у складу са законом којим се уређују удружења. Удружење новинара има правни интерес за мешање у радном спору у коме учествује члан тог удружења, ако се он томе не противи.

С тачке гледишта правне државе и демократског друштва, нема ваљаних медија без устину независних и врлином обдарених новинара, као што усталом нема ни независног судства без морално беспрекорних, храбрих и образованих судија. Новинар у једној руци носи фењер са настојањем да силином знања осветли све оно што је тамно, као и да учини јавним све оно што је тајно, док у другој руци новинар носи барјак слободе и правде, како би могао да служи јавном интересу и врлини. Према томе, посве је природно да новинар буде оличење врлине али и да буде заштитник врлине, што је услов за одистинску изградњу грађанског друштва и демократског друштва.

Испуњеност формалних услова за обављање одређених позива и функција по правилу се везује за одређене ступњеве стеченог формалног образовања и радног искуства, али формални услови у питању нису од значаја када је реч о врлинама – које су услов за ваљано обављање позива и функција. Врлине стоје у нераскидивој повезаности са моралним дужностима. Врлина као етичка детерминанта уграђена је у делатност медија обавезом новинара да делатност јавног информисања обављају истинито, објективно и непристрасно. Отуда је позив новинара позвање морално беспрекорних, образованих, храбрих и талентованих људи. Новинара би требало да одликује осећање моралних дужности надахнутих истином.

Поврх тога, медији су субјекти који имају дужност да омогуће јавну дебату о питањима која подлежу утврђивању јавног интереса, следствено чему су новинари у служби демократског друштва, као позорнице на којој се одвија истинска јавна дебата о свим питањима при-

падајућим јавној сфери. Медији утеловљују јавност, а јавност као демократска детерминанта правне државе је показатељ развијености грађанског и демократског друштва.

Без јавног информисања демократско друштво нема свог садржаја, али без истине – јавно информисање нема свог смисла. С тога је аутономија новинара оправдана једино ако читује истину и „слободу духа”: „Под слободом духа” ја подразумевам нешто сасвим одређено: стање у коме је човек за сто копаља изнад филозофа и других апостола „истине” по својој строгости према самом себи, по својој чистоти и смелости, по својој безусловној вољи да каже не тамо где је не опасно. – Ја сматрам досадање филозофе као „слободоумњаке” достојне презрења, који се крију под капуљачом жене „истине”.¹¹

Литература

Марковић, Р. (2020). *Уставно право, двадесетпето поновљено издање*. Београд

Марковић, С. (2013). *Манифест против империје*. Сремски Карловци / Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића

Ниче, Ф. *Воља за моћ, покушај преоцењивања свих вредности*. Београд

Петровић, М. Прица, М. (2015). *Увод у велике правне и управне системе са европским управним правом*. Ниш

Прица, М. (2018). Правни принципи у поретку правне државе: канони правног поретка и унутрашњег правног система. *Зборник радова Правног факултета у Нишу*. Бр. 80. 135-180.

Прица, М. (2021). *Правна држава и медији – канони медијског права*. Ниш: Правни факултет Универзитета у Нишу

Прица, М. (2022). Уређивање односа између основног медијског закона и посебних медијских закона. *Правна ријеч*. 66. 211-232.

Прица, М. (2022). Јавни интерес, општи интерес и приватни интерес као правни појмови. *Зборник Матице српске за друштвене науке*. 184. 521-537.

Прица, М. (2022). The legal regime of electronic media in the legal order of the Republic of Serbia. *Зборник радова Правног факултета у Нишу*. 96. 161-178.

Прица, М. (2022). Основни принципи јавног информисања у правном поретку Републике Србије. *Зборник радова: Одговорност у правном и*

¹¹ Ф. Ниче, *Воља за моћ, покушај преоцењивања свих вредности*, Београд, 2015, 287.

друштвеном контексту. Ниш: Правни факултет Универзитета у Нишу. 229-246.

Прица, М. (2023). Канони аутономије медија у поретку правне државе. *Правна ријеч*. 67. 145-165.

Прица, М. (2024). Заштитник јавног информисања као бранилац медијске просвећености. *Зборник Матице српске за друштвене науке*. 3. 145-158.

Prof. Miloš Prica, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš

**LEGAL REGULATION OF RELATIONS BETWEEN JOURNALISTS AND EDITORS
AS AN EXPRESSION OF MEDIA AUTONOMY**

Summary

The media are subjects of a territorial community whose duty is to inform and communicate objective, impartial and truthful program contents. Consequently, all media, including the commercial ones, are in the service of the public interest, but the content of the public interest may differ in individual media. It follows that independent media and journalists' autonomy are in the service of a democratic society and a state governed by the rule of law, and not vice versa. The scope of journalists' autonomy is regulated by statutory (written) law but the full volume of this autonomy rests on the virtues of journalists and other media professionals. Hence, in one hand, a journalist shall carry a lantern, striving to illuminate the dark places with the power of knowledge and make every secret agenda public; in the other hand, a journalist shall carry the banner of freedom and justice, signifying that a journalist is the guardian of the public interest and virtue. Thus, it implies that media autonomy is not only an expression of the need for the media (as a subject of the legal order) to be independent from the influence of state administration bodies but that it is also exercised within the scope of media activities, in case of the need to ensure legal protection of journalists' autonomous status in relation to the supervisory role of the editor-in-chief and media publisher.

Keywords: democratic society, public interest, written law, public, virtues, promotion of culture.